

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shaykatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E.Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF
LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF
PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT
OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A.Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS
AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A.Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC
QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL
PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID
NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY
PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE
ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF
MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G.Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК 616.216.1-002

NASRETDINOVA Makhzuna

DSc, professor

XAYITOV Alisher

Samarkand State Medical University

MAXILLARY SINUS CYSTS: CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT

For citation: Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher. Maxillary sinus cysts, clinic, diagnosis and treatment// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.78-83

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605381>

ANNOTATION

Introduction Chronic cystic maxillary sinusitis (HCVS), which occupies one of the leading places from the list of chronic nasal pathology. There is still no consensus on the modern approach to the diagnosis and treatment of cysts. In modern otorhinolaryngology, the problem of choosing an adequate treatment for chronic cystic maxillary sinusitis remains urgent.

The purpose of our study is to develop proposals and recommendations aimed at improving the surgical treatment of maxillary sinus cysts. The research work was based on the examination of 161 patients with chronic cystic maxillary sinusitis, who were divided into 2 groups depending on the presence of pathological changes in the ostiomeatal complex. All patients underwent an otorhinolaryngological examination, which consisted of an endoscopic examination of the nasal cavity and nasopharynx, pharyngoscopy, otoscopy and laryngoscopy, MSCT of the paranasal sinuses. Surgical treatment to remove the maxillary sinus cyst was performed in one and two stages, as well as using three approaches, depending on the location of the cyst in the sinus.

Results The use of differentiated endoscopic surgery significantly improved the quality of the treatment of maxillary sinus cysts, reduced the severity and number of complications after surgery.

Conclusions with different locations of cysts in the maxillary sinus, it is necessary, in our opinion, to choose a tactic that will provide better visualization of the cyst in the sinus and less trauma

Keywords chronic cystic maxillary sinusitis, ostiomeatal complex, quality of life, endoscopy, paranasal sinuses

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

д.м.н., профессор

ХАЙИТОВ Алишер Адхамович

PhD, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

КИСТЫ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСОВ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

Введение Хронический кистозный верхнечелюстной синусит (ХКВС), занимающий одно из ведущих мест из списка хронической патологии носа. До сих пор нет единого мнения о современном подходе к диагностике и лечению кист. Выбор соответствующего, правильного лечения хронических кистозных верхнечелюстных синуситов является актуальным аспектом современной ринохирургии.

Целью нашего исследования явилось обоснование выбора дифференцированного подхода при хирургическом лечении кист верхнечелюстного синуса.

Материалы и методы Основу нашего исследования составили 161 пациент с хроническим кистозным верхнечелюстным синуситом, которые были разделены на 2 группы в зависимости от наличия патологических изменений в остиомеатальном комплексе. Исследование началось с оториноларингологического осмотра, который состоял из эндоскопической риноскопии, фарингоскопии, отоскопии и ларингоскопии, томографического обследования околоносовых синусов. Хирургическое лечение по удалению кист верхнечелюстного синуса проводилось в один и два этапа, а также с помощью трех доступов в зависимости от расположения кисты в синусе.

Результаты Использование дифференцированного эндоскопического хирургического вмешательства значительно повысило качество проведенного лечения кист верхнечелюстного синуса, уменьшило выраженность и количество осложнений после хирургического вмешательства.

Выводы при различных расположениях кист в верхнечелюстном синусе необходимо на наш взгляд выбирать такую тактику, при которой будет лучшая визуализация кисты в синусе и меньше травматичности.

Ключевые слова хронический кистозный верхнечелюстной синусит, остиомеатальный комплекс, качество жизни, эндоскопия, околоносовые синусы

NASRETDINOVA Maxzuna Taxsinovna

t.f.d., professor

XAYITOV Alisher Adxamovich

PhD, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

YUQORI JAG' SINUS KISTALARINING KLINIKASI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOSI**ANNOTATSIYA**

Surunkali burun va burun yon bushliqlari patologiyalari ro'yxatida yetakchi o'rinlardan birini surunkali yuqori jag' bushlig'i kistozli zararlanishi (YJBKZ) egallagan. Kistlarni tashxislash va davolashning zamonaviy yondashuvi bo'yicha hali ham konsensus mavjud emas. Yuqori jag' bushlig'i kistozli zararlanishi to'g'ri davolashni tanlash zamonaviy rinoxirurgiyaning dolzarb muammolardan hisoblanadi. Tadqiqotimizning maqsadi maksiller sinus kistalarini jarrohlik davolashda differentsial yondashuvni tanlashni asoslash edi. Tadqiqotimizning asosini yuqori jag' bushlig'i kistozli zararlanishi bilan og'rigan 161 nafar bemor tashkil etdi, ular ostiomeatal majmuada patologik o'zgarishlar mavjudligiga qarab 2 guruhga bo'lingan. Tadqiqot endoskopik rinoskopiya, faringoskopiya, otoskopiya va laringoskopiya va paranasal sinuslarning tomografik tekshiruvdan iborat bo'lgan otorinolaringologik tekshiruvdan boshlandi. Yuqori jag' bushlig'i kistalarini olib tashlash uchun jarrohlik davolash bir va ikki bosqichda, shuningdek, sinusdagi kistning joylashishiga qarab uchta yondashuvdan foydalangan holda amalga oshirildi. Jarrohlik aralashuvining oxirida biz operatsiya qilingan yuqori jag' bushliqlarini tekshiruvdan o'tkazdik va operatsiyadan keyingi yallig'lanish jarayonining klinik ko'rinishlarining dinamikasini va operatsiyadan keyingi davrda turli vaqtlarda asoratlarning rivojlanishini qayd etdik. Kistalarni olib tashlashning differentsial endoskopik usulidan foydalanganda, yuqori jag' sinusi kistalari davolash sifati sezilarli darajada oshdi, operatsiyadan keyingi asoratlarning og'irligi va soni kamayadi.

Kalit so'zlar surunkali kistozli sinusit, ostiomeatal kompleks, hayot sifati, endoskopiya, paranasal sinuslar**Актуальность**

В оториноларингологической практике нередко встречается хронический кистозный верхнечелюстной синусит (ХКВС), который занимает лидирующие позиции среди хронических синуситов. За последние 20 лет заболеваемость этим заболеванием увеличивается [1,4,8]. Воспаление параназальных синусов (ПНС) - наиболее частое заболевание в структуре патологии ЛОР-органов. Происхождение кист параназальных синусов носа обычно связывают с хроническим воспалительным процессом в околоносовых синусах носа, и по мнению некоторых авторов, этиология кист ПНС больше связана с аллергией, поэтому они рассматриваются как проявление аллергического синусита [3,6,10]. На сегодняшний день отсутствует стандартное мнение об симптоматике течения кистозных синуситов, и не уменьшается интерес к этой патологии. Не создан единый стандарт современной диагностики и лечения кистозного синусита. Современная ринопластика в оториноларингологии ищет новые, адекватные принципы решения проблемы выбора соответствующего лечения хронических кистозных верхнечелюстных синуситов [2,5,7,11]. В настоящее время изыскания способов для повышения качества хирургического лечения кист верхнечелюстного синуса обретают немаловажный смысл [9,12].

Целью нашего исследования явилось обоснование выбора дифференцированного подхода при хирургическом лечении кист верхнечелюстного синуса.

Материалы и методы исследования. Основу нашего исследования составили 161 пациент с хроническим кистозным верхнечелюстным синуситом (ХКВС), которые находились на амбулаторном и стационарном наблюдении в клинике ООО «Golden medical group», в период с 2018-2023 гг. Всем пациентам проведено хирургическое вмешательство по удалению кист из верхнечелюстного синуса. При сборе анамнеза у всех пациентов одной из основных жалоб являлась головная боль (98%), 70% пациентов жаловались на выделения из носа слизистого характера. Общая слабость была выявлена у 61% пациентов. 34,5% пациентов сообщили о чувстве давления в области пораженного синуса. У большинства пациентов выявлено стекание слизистой массы по задней стенке носо- и ротоглотки. Исследование началось с оториноларингологического осмотра, который состоял из эндоскопической риноскопии, фарингоскопии, отоскопии и ларингоскопии, томографического обследования околоносовых синусов.

Всем пациентам проводили компьютерную томографию, которая выполнялась на аппарате Siemens Somatom Sensation Cardiac (Германия). Исследование выполнялось в аксиальной, коронарной и сагиттальной проекциях. Данные компьютерной томографии явились важным навигационным материалом для наиболее точного, щадящего и безопасного осуществления хирургических вмешательств. В большинстве случаев (n=53 86%) выявлено одностороннее поражение верхнечелюстных пазух.

Исследование проводилось в различных группах, основной (n=161) и контрольной (n=142).

Пациенты основной группы наблюдались нами в отделении оториноларингологии Самаркандского областного медицинского центра и в частной клинике (ЛОР-маркази, Гамма-мед, Доктор-О). Пациенты контрольной группы проходили лечение в отделении оториноларингологии Самаркандского областного медицинского центра и других частных клиниках г. Самарканда.

Пациенты основной группы разделены нами по локализации кисты в ВЧС, а также по наличию патологических изменений в остиомеатальном комплексе (ОМК). Среди таких изменений выявлены такие изменения как искривление носовой перегородки в виде гребня на уровне средней раковины, буллезная гипертрофия или изогнутая средняя раковина, гипертрофия решетчатого пузыря, аномалии крючковидного отростка, наличие клеток Галера

и дополнительного соустья верхнечелюстного синуса. На основании этих данных все пациенты основной группы нами были разделены на 2 большие группы.

Таблица 1.

Распределение пациентов основной группы по группам

Группы пациентов n=161	
Группа 1	n=58
Группа 2	n=103

В группу 1 вошли пациенты без патологических изменений в структурах ОМК (n=58), а в группу 2 с наличием патологических изменений структур ОМК (n=103). Каждая из групп в свою очередь была поделена на подгруппы а, б и в в зависимости от расположения кист в верхнечелюстном синусе. Так в группы 1а (n=33) и 2а (n=57) вошли пациенты с расположением кисты на нижней стенке ВЧС. В группы 1б (n=14) и 2б (n=29) с расположением кист на задней стенке ВЧС. В группы 1в (n=11) и 2в (n=17) на передней и верхней стенках ВЧС (рис.№1).

Рисунок 1. Локализация кисты в верхнечелюстном синусе

таблица № 2.

Основные жалобы пациентов

Жалобы пациентов N=161	Количество случаев	%
Головная боль	95	59,3%
Нарушение носового дыхания	56	35,1%
Выделения из носа	103	64,2%
Стекание слизи по задней стенке глотки	49	30,6%
Боль в проекции ВЧС	51	32,1%
Нарушение обоняния	25	16,05%
бессимптомно	35	22,1%

Результаты клинических исследований Всем пациентам проведено хирургическое лечение по удалению кисты. Оперативное вмешательство производили под общей анестезией с дополнительной местной, а в некоторых случаях по согласию пациентов только под местной инфильтрационной анестезией.

Пациентам группы 2 (n=103) оперативное вмешательство состояло из 2 этапов, первый состоял из коррекции внутриносовых структур и патологических изменений остиомеатального синуса (частичная резекция средней раковины, крючковидного отростка, объединение дополнительного соустья с основным, вскрытие клеток Галлера, септопластика). На втором этапе вскрывался верхнечелюстной синус в зависимости от локализации кисты. Пациентам из группы 1 (n=58) проводился только второй этап хирургического вмешательства.

При локализации кист на нижней стенке ВЧС пациентам проводилось вскрытие синуса по усовершенствованной нами методике через нижний носовой ход. Наша методика заключалась в том, что после надламывания и люксации, медиализации нижней носовой раковины делался «Г» образный разрез мягких тканей латеральной стенки нижнего носового хода длиной 1,5 -2 сантиметра. Мягкие ткани отсепаровывались с помощью распатора, после обнажения костной стенки с помощью бора создавалось соустье, достаточное для одномоментного введения наконечника эндоскопа и шейверной насадки. После визуализации кисты эндоскопом удаляли щипцами. Пазуху промывали теплым физиологическим раствором. По завершению манипуляций в пазухе в нижний носовой ход устанавливали синтомициновый тампон, который извлекался через 1-2 суток.

При локализации кист на задней стенке ВЧС пациентам проводилось вскрытие синуса через переднюю стенку ВЧС (микрогайморотомия). А при расположении кист на верхней и передней стенках проводили вскрытие ВЧС через средний носовой ход.

При оперативных вмешательствах использовалась эндоскопическая оптика 2,7 и 4 мм, с углами поворота зрения от 0° до 70°; видеооборудование с HD монитором и необходимого инструментария.

В ранних и поздних послеоперационных периодах проводились эндоскопические осмотры и при необходимости перевязки, а также фиксировалась динамика изменений послеоперационного воспалительного процесса в разные сроки послеоперационного периода (до 2 лет).

На 7-10 сутки после операционных вмешательств проводили промывание верхнечелюстного синуса теплым физиологическим раствором, с добавлением антибиотика, антисептика и протеолитического фермента. На 30 день, через 3, 6 и 12 месяцев проводился эндоскопический и рентгенологический осмотр верхнечелюстного синуса. При необходимости удалялись фибриновые пленки и тяжи, корки и струп после коагуляции. Всем пациентам проводилась антибиотикотерапия в зависимости от итога бактериологического посева с определением чувствительности к тому или иному антибиотику. В качестве местной десенсибилизирующей терапии назначался местный глюкокортикоидный препарат комбинированного действия Риалтрис длительностью от года до 2 лет. В состав препарата Риалтрис входят мометазона фуруат и олопатадин, данные действующие вещества являются представителями 2 различных классов препаратов (синтетический глюкокортикостероид и антагонист H1-гистаминовых рецепторов).

Пациентам контрольной группы (n=142) удаление кисты проведены доступами через средний носовой ход (113 пациентам) и доступом через переднюю стенку, микрогайморотомия (29 пациентов). При хирургическом лечении этих пациентов локализация кисты в ВЧС а также наличие или отсутствие патологических изменений структур ОМК не было учтено.

В результате нашего исследования нами выявлены следующие осложнения у наших пациентов: невралгия тройничного нерва, рецидив кисты, нагноение верхнечелюстного синуса, чувство тяжести в области передней стенки синуса, спаечный процесс в среднем и нижнем носовых ходах.

Таблица 3.

Наличие осложнений у пациентов после хирургического вмешательства.

	Виды осложнений	Основная группа						Контрольная группа
		группа 2			группа 1			
		2а	2б	2в	1а	1б	1в	
1	Нейропатия второй ветви тройничного нерва	-	3	-	-	5	-	11
2	Повторное образование кисты	-	-	1	-	-	1	9
3	Нагноение оперированного синуса	-	1	-	1	-	-	10

4	Чувство сдавления и тяжести в проекции ВЧС	-	3	-	-	2	-	7
5	Образование спаечного процесса в носовых ходах	2	-	3	1	-	2	7

При использовании дифференцированного эндоскопического хирургического вмешательства, как мы видим из таблицы, значительно повысилось качество проведенного лечения кист верхнечелюстного синуса у пациентов основной группы, которое выражается уменьшением количества осложнений после хирургического вмешательства (таблица №3).

Выводы Выбор тактики хирургического лечения кист верхнечелюстного синуса конечно-же всегда должен оставаться за оперирующим хирургом. Сопоставление результатов нашего исследования по выбору хода оперативного вмешательства говорит о том, что при различных расположениях кист в верхнечелюстном синусе необходимо на наш взгляд выбирать такую дифференцированную тактику при которой будет лучшая визуализация кисты в синусе, меньше травматичности и рецидивов заболевания.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Vokhidov U. N., Butaev A. Sh. Treatment of maxillary sinus cysts // interdisciplinary approach to diseases of the head and neck organs. – Т. 329. (in Russ)
2. Karpishchenko S. A., Baranskaya S. V., Karpishchenko E. S. Differential diagnosis of cysts of the upper jaw and maxillary sinus // Consilium Medicum. – 2019. – Т. 21. – No. 3. – pp. 60-64. (in Russ)
3. Kryukov A.I. et al. Tactics of surgical treatment of maxillary sinus cysts // Bulletin of Otorhinolaryngology. – 2019. – Т. 84. – No. 1. – pp. 42-45. (in Russ)
4. Nasretdinova M. T., Khaitov A. A. Choice of surgical approach in the treatment of maxillary sinus cysts // journal of dentistry and craniofacial studies. – 2023. – Т. 4. – No. 1. (in Russ)
5. Nasretdinova M. T., Khaitov A. A., Normuradov N. A. State of microbiocinosis in patients with cystic lesions of the maxillary sinuses // Otorhinolaryngology. Eastern Europe. – 2021. – Т. 11. – No. 2. – pp. 169-174. (in Russ)
6. Nasretdinova, M., Xayitov, A., Ziyadullayev, S. , & Vladimirova, T. (2022). About specific endonasal extraction of cysts of the maxillary sinus. Journal of Oral Medicine and Craniofacial Research, 1(3), 24–26. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-3-5>(in Russ)
7. Semenov F.V., Gorbonosov I.V., Vartanyan M.S. Symptomatology of maxillary sinus cysts // Bulletin of Otorhinolaryngology. – 2012. – No. 1. – pp. 8-10. (in Russ)
8. Esankulovich K. H., Taxinovna N. M. About specific endonasal extraction of cysts of the maxillary sinus //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 201-204. (in Russ)
9. Nasretdinova M. T. et al. Tactics of Administration of Patients with Chronic Atrophic Rhinitis //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 147-151. (in Russ)
10. Pierse J. E., Stern A. Benign cysts and tumors of the paranasal sinuses //Oral and Maxillofacial Surgery Clinics. – 2012. – Т. 24. – №. 2. – С. 249-264.
11. Moon I. J. et al. Mucosal cysts in the paranasal sinuses: long-term follow-up and clinical implications //American journal of rhinology & allergy. – 2011. – Т. 25. – №. 2. – С. 98-102.
12. Giotakis E. I., Weber R. K. Cysts of the maxillary sinus: a literature review //International forum of allergy & rhinology. – 2013. – Т. 3. – №. 9. – С. 766-771.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000